

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДЕ И ОТНОШЕНИЕ ПРИРОДЫ К ЧЕЛОВЕКУ

Бахрамова Барно Зокировна

Кафедра фармакогнозии и фармацевтической технологии

Муминбоев Диёрбек Жасурбек угли

СамГМУ, Факультет фармация, студент 304 группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8344145>

Актуальность: Цель этой статьи — исследовать исторические и современные отношения между людьми и природой, а также влияние этих взаимодействий на окружающую среду.

Цель работы: Природа представляет собой сложную сеть живых организмов и окружающей их среды, которые постоянно взаимодействуют и зависят друг от друга в своем выживании. Однако баланс внутри этой экосистемы часто нарушается абиотическими, биотическими и антропогенными факторами, которые могут оказывать как полезное, так и вредное воздействие. В данной статье мы стремимся изучить влияние этих факторов на природу, показать преимущества и недостатки каждого из них.

Материалы и методы исследования:

Здоровье и благополучие окружающей среды необходимы для выживания всех живых организмов, включая человека. Окружающая среда представляет собой сложную систему, которая постоянно работает под воздействием различных факторов, находящихся под угрозой нарушения. Эти факторы можно разделить на три основные группы - абиотические, биотические и антропогенные. Понимание воздействия каждого из этих факторов имеет решающее значение для поддержания баланса в экосистеме. Отношения человека с природой были важной темой на заре цивилизации. На протяжении всей истории люди исследовали и использовали природу для своего выживания и развития. Отношения взаимосвязаны и сложны, имеют как положительные, так и отрицательные последствия. Взаимодействие человека и природы привело к значительным изменениям окружающей среды, от трансформации нетронутых ландшафтов до загрязнения и изменения климата.

Древнее отношение к природе

Человек со дня своего существования находится в контакте с природой. Древние люди жили охотой, собирательством и земледелием. Они понимали важность сохранения баланса между человеком и природой.

Они знали, что чрезмерная эксплуатация ресурсов, вырубка лесов и чрезмерная охота могут привести к истощению этих ресурсов. По мере развития технологий и знаний люди стали более агрессивно эксплуатировать природу. Промышленная революция внесла существенные изменения в то, как люди взаимодействуют с природой. Заводы загрязняли воздух, а реки превратились в свалки неочищенных отходов. Леса были вырублены для нужд сельского хозяйства и урбанизации, что привело к эрозии почв и утрате биоразнообразия. Использование природных ресурсов для получения экономической выгоды привело к различным формам загрязнения.

Текущие отношения с природой

Отношения между человеком и природой продолжали развиваться. С 1960-х годов экологические проблемы обострились. Движение за зеленые насаждения возникло, чтобы признать негативное влияние деятельности человека на окружающую среду. Активисты-экологи призывают к устойчивому развитию, сокращению выбросов углерода и сохранению биоразнообразия. Многие страны внедрили политику, направленную на защиту окружающей среды и снижение воздействия человека. Эти политики включают Парижское соглашение по климату, Киотский протокол и другие. Устойчивое развитие стремится сбалансировать экономический рост с защитой окружающей среды. Рост возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий помог сократить выбросы углерода.

Взаимодействие человека и природы

Отношения между человеком и природой имели как положительные, так и отрицательные последствия. Деятельность человека привела к разрушению естественной среды обитания, эрозии почвы, вырубке лесов и утрате биоразнообразия. Изменение климата является важным фактором взаимодействия человека и природы. Выбросы парниковых газов задерживают тепло в земной атмосфере, вызывая глобальное потепление. Таяние ледников, повышение уровня моря и изменение погодных условий являются последствиями изменения климата. Становится все более очевидным, что негативные последствия деятельности человека влияют на способность нашей планеты поддерживать жизнь.

Абиотические факторы

Абиотические факторы – это неживые компоненты окружающей среды, воздействующие на живущие в ней организмы. Примеры абиотических факторов включают температуру, влажность, свет и состав почвы. Эти факторы оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на экосистему.

Одним из наиболее важных преимуществ абиотических факторов является обеспечение питательными веществами и ресурсами, необходимыми для роста и выживания. Например, солнечный свет необходим для фотосинтеза — жизненно важного процесса, необходимого для роста и развития растений. Достаточная влажность почвы помогает растениям правильно расти и получать питательные вещества. С другой стороны, абиотические факторы также могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Высокие уровни загрязнения, такие как тяжелые металлы или химические вещества, могут загрязнять почву и водные ресурсы, нанося значительный ущерб растениям и животным в этом районе. Точно так же засухи из-за отсутствия осадков могут привести к тому, что растения и животные будут бороться с обезвоживанием и нехваткой пищи.

Биотические факторы

Биотические факторы относятся к живым организмам, живущим в экосистеме. Эти организмы оказывают значительное влияние на окружающую среду посредством конкуренции или сотрудничества друг с другом. Примерами биотических факторов являются растения, животные и микроорганизмы.

Одним из важных преимуществ биотических факторов является их роль в поддержании баланса в экосистеме. Естественные хищники, например, помогают контролировать популяцию некоторых видов, предотвращая размножение и возможный вред другим организмам. Травоядные, в свою очередь, помогают обеспечить непрерывный рост и размножение растений, создавая устойчивый цикл жизни.

Антропогенные факторы

Антропогенные факторы относятся к воздействиям, вызванным деятельностью человека, такой как загрязнение или вырубка лесов. Эти факторы оказывают существенное влияние на окружающую среду с полезными и вредными эффектами.

Одним из важнейших положительных эффектов антропогенных факторов является использование технологий, способствующих сохранению

окружающей среды. Такие технологии, как возобновляемые источники энергии, позволяют нам уменьшить загрязнение, вызванное ископаемым топливом, и сохранить наши природные ресурсы.

Однако существенное негативное влияние оказывают и антропогенные факторы. Вырубка лесов в сельскохозяйственных целях, например, приводит к потере среды обитания для многих видов, а вырубка лесов является одной из основных причин глобального изменения климата.

Выводы: Отношение человека к природе и отношение природы к человеку взаимосвязаны и сложны. Взаимодействие человека и природы привело к значительным изменениям в окружающей среде. Человечество должно найти баланс между экономическим развитием и защитой окружающей среды. Устойчивое развитие является одним из способов достижения этого баланса. Изменение климата, загрязнение, обезлесение и утрата биоразнообразия являются важными последствиями деятельности человека. Пришло время для человечества действовать, чтобы защитить окружающую среду и спасти нашу планету для будущих поколений.

Использованная литература:

1. М.Т.Юлчиева, Н.Т.Атамуратова, Е.А.Латипова, Н.К.Сафарова "учебник"-2021, 326 стр.
2. Эгамбердиев Р., Ещанов Р. —Основы экологии 2004.
3. Касимова С.Т. и другие. —Охрана окружающей среды и городская климатология (учебное пособие) 2005.
4. Эргашев А. Экология, биосфера и охрана природы 2005.
5. 1.Эрназарова, М. Ш., & Бахромова, Б. З. (2022). Исследования свойств лекарственных растений содержащих алкалоид. Science and Education, 3(11), 106-116.
6. Нажмитдинов, Х. Б., Олимов, С. М., & Бахромова, Б. З. (2022). ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ФРУКТА-ПЕРСИК. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 327-332.
7. Вахромова, В. Z., & Ernazarova, M. S. (2022). Dorivor lavanda o'simligi haqida umumiy ma'lumot va uning tibbiyotda qo'llanilishi. Science and Education, 3(11), 88-95.
8. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). КАМҚОНЛИК САБАБЛАРИ ВА УНИ ТАБИИЙ YO'Л BILAN DAVOLASH CHORALARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 160-165.

9. Shernazarovna, E. M., Zokirovna, B. B., & Shuxrat o'g'li, D. B. (2023). RAYHON O'SIMLIGIGA UMUMIY TAVSIF. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 166-168.
10. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). YALPIZ (MENTHA) O'SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(1), 169-172.
11. Olimov, S. M., & Вахромова, B. Z. (2022). ZANJABIL HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI. Journal of new century innovations, 14(1), 156-160.
12. Shernazarovna, E. M., & Zokirovna, B. B. (2023). QANDLI DIABET KASALLIGI VA UNING ASORATLARI. Journal of new century innovations, 26(4), 116-121.
13. Хасанова, Г. Р., & Усмонова, М. Б. (2022). Применение фасоли (phascolus) в медицине. Science and Education, 3(11), 117-125.
14. Sh, A., Kuylieva, M. U., & Usmanova, M. B. (2022). Application of phytotherapy in the treatment of chronic prostatitis. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 466-470.
15. Имамова, Ю. А., & Усманова, М. Б. (2022). РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2), 901-904.
16. Қўйлиева МУ, Э. М., Усмонова, М., & Имамова, Ю. (2021). General information on the age of Chilonjtyda, its composition, application in folk medicine, its features and their different types, conditions for cultivation. 8. Шкурова, Д., Усманова, М., & Имамова, Ю.
17. Usmanova, M., & Toshpolatov, C. Endokrine gland system, humoral management of the organism. Researchjet journal of analysis and inventions In Voiume, 1.
18. Хасанова, Г. Р., Усманова, М. Б., & Нажмитдинов, Х. Б. (2022). ВИТАМИНГА БОЙ ЛОВИЯ (PHASCOLUS) ЎСИМЛИГИНИНГ УМУМИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 333-336.